

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5732702>

УДК 62

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКВАЛАЙЗИНГОВОЙ ФИЛЬТРАЦИИ, КАК МЕТОДА БОРЬБЫ С НЕГАТИВНЫМИ ПОСЛЕДСТВИЯМИ МНОГОЛУЧЕВОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ В СИСТЕМАХ GSM

Д.С. Север, Н.К. Щербаха,
магистранты 1 курса, напр. «Инфокоммуникационные технологии и системы связи»

М.М. Смирнова,
научный руководитель,
асс.,
ДФУ,
г. Владивосток

Аннотация: В статье рассматривается моделирование канала связи с адаптивным эквалайзером. Применение эквалайзера является одним из способов повышения качества приема радиосигнала при его многолучевом распространении. Производится исследование метода эквалайзинговой фильтрации на предмет внесения битовых ошибок. Большое место в статье занимает анализ полученных характеристик и их оценка. Используя программную среду Matlab Simulink, авторы предоставляют модель радиотрассы стандарта GSM.

Ключевые слова: эквалайзинговая фильтрация, Matlab, GSM, многолучевость, битовая ошибка

ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF EQUALIZING FILTERING AS A WAY TO COMBAT THE NEGATIVE CONSEQUENCES OF MULTIPATH PROPAGATION

D.S. Sever, N.K. Shcherbakha,
1th year masters, ex. " Infocommunication technologies and communication systems"

M.M. Smirnova,
Scientific Director,
Assistant,
FEFU,
Vladivostok

Annotation: The article discusses the modeling of a communication channel with an adaptive equalizer. The use of an equalizer is one of the ways to improve the quality of radio signal reception during its multipath propagation. The method of equalizing filtering is being investigated for introducing bit errors. An important place in the article is occupied by the analysis of the obtained characteristics and their assessment. Using the Matlab Simulink software environment, the authors provide a model of a GSM radio path.

Keywords: equalizing filtering, Matlab, GSM, multipath, bit error

Одной из особенностей радиоканала является нестабильность параметров передачи и наличие замираний [1]. Замирание также является одной из важных проблем в работе радиосистем, включая сотовую связь. Замирания в радиоканале возникают из-за эффекта многолучевого распространения, а также из-за поглощения сигнала. Поглощаться сигнал может препятствиями, возникающими на пути распространения сигнала между передающей и принимающей станциями. Путь прямого распространения сигнала может отсутствовать вовсе, тогда как другие пути образуются в результате отражения излученной волны всевозможными объектами. Отраженные сигналы могут интерферировать между собой и с прямым лучом, имеющим наибольшую интенсивность. Сигналы разных лучей сдвинуты по времени относительно друг друга, что обусловлено различной длиной трасс их прохождения. Любая реальная система работает в таких условиях, что приемная антенна получает из эфира, наряду с полезным сигналом, ослабленную и задержанную копию полезного сигнала из-за его отражения, также сигналы от мешающих радиостанций и всевозможные эфирные шумы. Кроме того, поглощение и многолучевое распространение сигнала может происходить из-за метеоусловий.

Основным способом борьбы с деструктивными последствиями многолучевого распространения сигнала, применяемый в системах сотовой связи второго поколения GSM, является эквалайзинговая фильтрация [2, 5].

Для оценки эффективности данного метода повышения качества приема радиосигнала с помощью программного обеспечения Matlab и Simulink была воссоздана модель радиотрассы GSM. На рисунке 1 представлена выполненная в программной среде модель канала связи.

Для изучения влияния многолучевого распространения были использованы пять стандартных каналов, имитирующих различные типы местности с различным количеством лучей. Характеристики радиотрасс приведены в таблице 1.

Рисунок 1 – Модель канала GSM из пакета программ Matlab

С помощью данного прототипа можно изменять вид и характеристики канала. В зависимости от вида канала можно задавать значение отношения сигнал/шум, а также параметры многолучевого распространения сигнала: максимальное доплеровское отклонение частоты, вектор задержки и вектор ослабления/усиления [3]. Длины векторов определяют количество лучей на радиотрассе.

С помощью блока Rayleigh SISO Channel настраивается исследуемый стандартный канал; с помощью блока AWGN Channel изменяется значение отношения сигнал/шум от -50 дБ до 30 дБ с шагом 10 дБ. При этом, на приемной стороне рассчитывается отношение количества ошибочно принятых бит к общему числу принятых (BER) [4-7]. Все полученные значения, округленные до четырех знаков после запятой, заносятся в таблицу 2.

Таблица 1 – Используемые модели стандартных каналов

Тип канала	Название канала	Тип местности, количество лучей	Задержка, мкс	Усиление, дБ	Доплеровское смещение, Гц
Релеевский	cost207RAx4	Сельская местность, 4 луча	[0; 0,2; 0,4; 0,6]	[0; -2; -10; -20]	1
Релеевский	cost207TUx6	Типичная городская застройка, 6 лучей	[0; 0,2; 0,6; 1,6; 2,4; 5]	[-3; 0; -2; -6; -8; -10]	1
Релеевский	cost207HTx12	Горная местность, 12 лучей	[0; 0,2; 0,4; 0,8; 1,6; 2,2; 3,2; 5; 6; 7,2; 8,2; 10]	[-7 -5 -3 -1 0 -2 -4 -6 -7 -10 -13 -15]	1
Райсовский	cost207RAx4	Сельская местность, 4 луча	[0; 0,2; 0,4; 0,6]	[0; -2; -10; -20]	1
Райсовский	cost207TUx6	Типичная городская застройка, 6 лучей	[0; 0,2; 0,6; 1,6; 2,4; 5]	[-3; 0; -2; -6; -8; -10]	1

Таблица 2 – Полученные значения BER для канала GSM

Тип канала	cost207RAx4 Сельская местность								
ЕbN 0, дБ	-50	-40	-30	-20	-10	0	10	20	30
BER	0,49 3	0,49 53	0,45 79	0,29 75	0,05 67	0,00 81	0,00 21	0,00 13	0,001 2
Тип канала	cost207TUx6 Типичная городская застройка								
ЕbN 0, дБ	-50	-40	-30	-20	-10	0	10	20	30
BER	0,49 71	0,49 86	0,46 34	0,28 17	0,06 57	0,01 04	0,00 27	0,00 14	0,001 4
Тип канала	cost207TUx6 Типичная городская застройка. Райсовский канал								
ЕbN 0, дБ	-50	-40	-30	-20	-10	0	10	20	30
BER	0,50 24	0,49 67	0,45 26	0,22 31	0,05 52	0,00 94	0,00 25	0,00 11	0,000 9
Тип канала	cost207RAx6 Сельская местность. Райсовский канал								
ЕbN 0, дБ	-50	-40	-30	-20	-10	0	10	20	30
BER	0,50 28	0,49 26	0,43 81	0,17 46	0,02 69	0,00 47	0,00 16	0,00 07	0,000 59
Тип канала	cost207HTx12 Горная местность								
ЕbN 0, дБ	-50	-40	-30	-20	-10	0	10	20	30
BER	0,50 14	0,50 06	0,46 64	0,27 66	0,06 43	0,00 98	0,00 27	0,00 14	0,001 3

По полученным данным строятся зависимости вероятности появления битовых ошибок от отношения сигнал/шум (рис. 2).

Рисунок 2 – Полученные зависимости $BER=fEbN0$ для канала GSM

Системы стандарта GSM позволяют эффективно производить передачу сигнала в любой местности при довольно малом отношении сигнал/шум. Однако, данные системы обеспечивает лучшую производительность в канале АБГШ по сравнению с каналами с многолучевым замиранием [6].

Несмотря на то, что в системе GSM используется трехэтапное кодирование (блочное, сверточное и перемежение), борьба с негативными последствиями многолучевого распространения в основном происходит с помощью исключения этой многолучевости, а именно использование адаптивного эквалайзера. Но узкая полоса сигнала, быстрое перемещение абонента, низкий уровень принимаемого сигнала, делают эти применяемые методы борьбы хуже новейших. Однако, системы стандарта GSM широко распространены, имеют большую область охвата и обеспечивают качественную передачу речевых сообщений [8].

Список литературы

- [1] Волков Л.Н. Системы цифровой радиосвязи. Учеб. пособие. / Л.Н. Волков, М.С. Немировский, Ю.С. Шинаков. – М.: Эко-Трендз, 2005.
- [2] Гаёв А.А. Исследование помехоустойчивости систем связи с разнесенным приемом сигнала. / А.А. Гаёв. – Екатеринбург, 2016. 70 с.
- [3] Голиков А.М. Моделирование в радиоэлектронных системах передачи информации. / А.М. Голиков. // Сборник компьютерных лабораторных работ и практических занятий. – Томск, 2018.
- [4] Дьяконов В.П. MATLAB и SIMULINK для радиоинженеров. / В.П. Дьяконов. – М.: «ДМК-Пресс», 2011. 976 с.
- [5] Курганский А.Е. Борьба с многолучевым распространением сигналов. / А.Е. Курганский. // Студент и наука. – 2017. №1. 187-192 с.
- [6] George G. Performance Evaluation of GMSK for Digital Mobile Radio Telephony. / G. George, S. Unnikrishnan; In: Unnikrishnan S., Surve S., Bhoir D. (eds). // Advances in Computing, Communication, and Control. ICAC3 2013. Communications in Computer and Information Science,– Springer, Berlin, Heidelberg. 2013. V. 361.
- [7] Солонина А.И. Цифровая обработка сигналов. Моделирование в Simulink. / А.И. Солонина. – СПб.: БХВ-Петербург, 2012. 432 с.
- [8] Скляр Б. Цифровая связь. / Б. Скляр. – СПб., 2003. 1104 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Volkov L.N. Digital radio communication systems. Textbook. allowance. / L.N. Volkov, M.S. Nemirovsky, Yu.S. Shinakov. – M.: Eco-Trends, 2005.
- [2] Gayev A.A. Investigation of the noise immunity of communication systems with diversity signal reception. / A.A. Gayev. – Yekaterinburg, 2016. 70 p.
- [3] Golikov A.M. Modeling in radio-electronic systems of information transmission. / A.M. Golikov. // Collection of computer laboratory works and practical exercises. – Tomsk, 2018.
- [4] Dyakonov V.P. MATLAB and SIMULINK for radio engineers. / V.P. Dyakonov. – M.: "DMK-Press", 2011. 976 p.
- [5] Kurgan A.E. Combating multipath propagation of signals. / A.E. Kurgan. // Student and Science. – 2017. No. 1. 187-192 p.
- [6] George G. Performance Evaluation of GMSK for Digital Mobile Radio Telephony. / G. George, S. Unnikrishnan; In: Unnikrishnan S., Surve S., Bhoir D. (eds). // Advances in Computing, Communication, and Control. ICAC3 2013. Communications in Computer and Information Science, Springer, Berlin, Heidelberg. 2013. V. 361.

- [7] Solonina A.I. Digital signal processing. Simulation in Simulink. / A.I. Corned beef. – SPb. : BHV-Petersburg, 2012. 432 p.
- [8] Sklyar B. Digital communication. / B. Sklyar. – SPb., 2003. 1104 p.

© Д.С. Север, Н.К. Щербача, 2021

Поступила в редакцию 30.10.2021
Принята к публикации 05.11.2021

Для цитирования:

Север Д.С., Щербача Н.К. Анализ эффективности эквалайзинговой фильтрации, как метода борьбы с негативными последствиями многолучевого распространения в системах GSM // Инновационные научные исследования. 2021. № 11-1(13). С. 103-110. URL: <https://ip-journal.ru/>